

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 19

**Социально-экономические модели развития
территорий**

**Донецк
2020**

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.19: Социально-экономические модели развития территорий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 220 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований: особенности формирования современной системы стратегического планирования развития территорий, проблемы обеспечения экологической безопасности новообразованных республик Донбасса, стратегические форматы сотрудничества на основе модели ко-маркетинга, перспективные направления развития логистического аутсорсинга в условиях цифровизации, аспекты маркетинга в реализации проектов государственно-частного партнерства. Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л. П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Гончаров В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Губерная Г. К. – доктор экономических наук, профессор

Подгорный В. В. – доктор экономических наук, доцент

Припотень В. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Ярембаш А. И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т. А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 304-35-46

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Василенко Д.В.

Профиль (паспорт) территории как ключевой инструмент поступательного развития территорий..... 5

Королевский Д.Е.

Экономический механизм научно-технического развития предприятия в условиях нестабильной внешней среды..... 14

Пожидаев А.Е., Концедал И.Н.

О проблемах обеспечения экологической безопасности новообразованных республик Донбасса..... 25

Василенко В.Н.

К вопросу о формировании современной системы стратегического планирования развития территорий..... 35

Барышникова Л.П.

Маркетинг в реализации проектов государственно-частного партнерства..... 44

Воронина Е.Л.

Кооперация, как фактор инновационной активности развития легкой промышленности Донецкой Народной Республики..... 56

Германчук А.Н., Войтюк-Ченакал М.В.

Эффективность реализации маркетинговых стратегий интернет-торговли..... 71

Дегтярев Д.С.

Стратегические форматы сотрудничества на основе модели ко-маркетинга..... 79

Половян А.В., Уткина Л.А.

Методика оценивания результативности корпоративной системы менеджмента..... 89

Мелентьева О.В.

Цифровые технологии в управлении маркетинговой деятельностью банков..... 98

Ревунов А.Е.

Направления формирования инфраструктурного обеспечения развития малого бизнеса..... 106

Мешкова В.С., Козий К.Ю. Реализация принципов концепции устойчивого развития в деятельности предприятия.....	116
Курипченко Е.В. Современные тенденции развития интернет-маркетинга: стратегии и инструменты.....	124
Савченкова О.О., Афонина Я.В. Совершенствование системы сбыта производственных предприятий как необходимый элемент поддержки устойчивого развития.....	133
Савченкова О.О. Перспективные направления развития логистического аутсорсинга в условиях цифровизации.....	141
Лунина В.Ю., Барышникова Е.И. Роль PR-технологий в формировании бренда образовательного учреждения высшего профессионального образования.....	148
Ягнюк И.М. Формирование лояльности болельщиков в спортивном маркетинге.....	157
Петрушевская В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства ДНР и его роль в финансовой системе государства.....	168
Орлова Л.В. Высшие учебные заведения в условиях конкурентной среды: связи закономерностей развития сервисологии и управления.....	181
Саенко В.Г., Жильцова К.И. Экономические основы оценки труда на предприятиях пенитенциарной системы.....	189
Шарый А.Н. Мировые тенденции развития малого бизнеса.....	203
Барышников С.А. Торговля как фактор исторического процесса (из истории маркетинга и логистики).....	211

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕГО РОЛЬ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

Петрушевская В. В.

д-р экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены современные проблемы законодательного регулирования бюджетной системы Донецкой Народной Республики. Осуществлен анализ финансовой категории «бюджет» в контексте определения составляющих финансовой системы Республики. Доказано, что интересы государства – это основа для построения системы государственных финансов, в которой ключевое значение играет государственная бюджетная система как центральная подсистема по формированию и использованию финансовых ресурсов с целью реализации функций и задач Республики. Разработана концептуальная структура бюджетной системы Донецкой Народной Республики, основой которой является общая логика формирования и регулирования системы публичных финансов. Определены базовые принципы принятия и реализации управленческих решений на стадиях бюджетного процесса, а также требования к его информационно-аналитическому обеспечению в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетный процесс, Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, финансы, финансовая система.

The article considers modern problems of legislative regulation of the budget system of the Donetsk People's Republic. The analysis of the financial category "budget" in the context of determining the components of the financial system of the Republic. It is proved that the interests of the state are the basis for building a system of public finances, in which the state budget system plays a key role as a central subsystem for the formation and use of financial resources to implement the functions and tasks of the Republic. The conceptual structure of the budget system of the Donetsk People's Republic is developed, the basis of which is the general logic of formation and regulation of the system of public finances. The basic principles of making and implementing management decisions at the stages of the budget process, as well as the requirements for its information and analytical support in the Donetsk People's Republic are determined.

Keywords: budget system, budget process, Republican budget of Donetsk People's Republic, local budgets, budgets of state extra-budgetary funds of Donetsk People's Republic, finance, financial system.

Актуальность и постановка проблемы. Бюджетная система Донецкой Народной Республики на современном этапе своего существования функционирует в условиях динамичного развития международной и национальной экономики, а также сложной социально-экономической ситуации в стране и за рубежом. Выполнение социальных, экономических, политических и других функций государства требует средств, накапливаемых в бюджетах разных уровней. Бюджет как фонд финансовых активов предназначен для финансовой поддержки задач и функций государства в целом и отдельных его территориальных единиц. Несмотря на перманентное совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики, сейчас существует ряд недоработок в нормативно-правовой сфере обеспечения бюджетного процесса, требующих научной оценки.

Современные работы ученых-специалистов финансового права, в частности в области бюджета, не содержат аналитического исследования различных видов бюджетных фондов как категории финансового права. Многие проблемы, связанные с формированием, распределением и использованием средств, как Республиканского бюджета, так и средств местных бюджетов, а также ресурсов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, не решены. Необходимо: усовершенствовать терминологический аппарат, который имеет дискуссионный характер; определить значимые признаки расходов бюджета и их классификацию; выделить не только принципы бюджетной системы, но и принципы формирования бюджета.

Особую важность в сложившихся сложных социально-экономических условиях приобретает проблема формирования и использования средств государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики. Об актуальности изучения данной темы также свидетельствует несовершенство бюджетного законодательства, регулирующего движение средств между фондами бюджетной системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные концептуальные аспекты функционирования бюджетной системы освещаются с позиций экономической теории в трудах отечественных и зарубежных ученых. Однако необходимо отметить, что большинство исследований бюджетной системы сосредоточено на организационном механизме её формирования.

Наряду с этим финансово-правовой аспект государственного бюджета является недостаточно исследованным, что порождает много дискуссионных вопросов и препятствует формированию научно обоснованного определения его роли в бюджетной системе Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является исследование бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и его роли в финансовой системе государства.

Изложение основного материала исследования. Бюджетная система Донецкой Народной Республики – это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Донецкой Народной Республики, регулируемая законодательством Донецкой Народной Республики совокупность Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов [1, с.5] (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-логическая схема бюджетной системы Донецкой Народной Республики [составлено автором с использованием [1]]

В юридическом плане бюджет понимается как финансовый план соответствующего государства, утвержденный в форме правового акта. Закон от 28 июня 2019 года «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» (далее Закон) предусматривает, что бюджет является формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, с.2].

Статья 4 Закона определяет перечень нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные отношения в Донецкой Народной Республике. Это Конституция Донецкой Народной Республики; Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и принятые в соответствии с ним законы; указы и распоряжения Главы Донецкой Народной Республики; постановления и распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики; нормативные правовые акты, принимаемые республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере финансов; нормативные правовые акты органов местного самоуправления; Международные договоры Донецкой Народной Республики, регулирующие вопросы бюджетных правоотношений (рис. 2).

Определено, что нормативно-правовые акты Правительства Донецкой Народной Республики, центральных и местных органов власти, а также органов местного самоуправления не должны противоречить Конституции Донецкой Народной Республики, Закону «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и другим законам Республики, которые регулируют бюджетные отношения [1, с.4]. Структурно-логическая схема участников бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике представлена на рисунке 3.

Бюджетное законодательство Донецкой Народной Республики основывается на конституционном положении о том, что государственная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ [2, с.4]. Только Закон о Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год определяет любые

расходы государства на общие нужды, а также размер и цель этих расходов.

Рис. 2. Структурно-логическая схема бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики [составлено автором с использованием [1]]

Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» занимает ключевое положение в системе бюджетного законодательства, выполняя роль нормативно-правового акта, регулирующего правовые рамки функционирования бюджетной системы Донецкой Народной Республики, бюджетного процесса, а также контроля за

бюджетным законодательством и ответственностью за его нарушение.

Рис. 3. Структурно-логическая схема участников бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике [составлено автором с использованием [1, 2]]

Этот законодательный акт имеет целью: во-первых, формирование единой логически организованной структуры позиций, регулирующих ключевые аспекты бюджетной системы; во-вторых, полный охват бюджетного процесса. В соответствии со ст. 4 Закона, система бюджетного законодательства в Донецкой Народной Республике включает не только законы, но и подзаконные акты (указы, постановления, распоряжения, решения

договоры). Таким образом, нормы фискального права могут содержаться в актах различных органов государственной исполнительной власти, но при этом общей чертой может стать такая ситуация, при которой они не будут выполняться всеми ветвями власти. Говоря о бюджетном праве, необходимо помнить, что в ст. 70 Конституции Донецкой Народной Республики предусмотрено: Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики и отчеты об их исполнении устанавливаются исключительно законом. Таким образом, главным и единственным источником правового регулирования построения и функционирования бюджетной системы являются законы. Подзаконные акты следует рассматривать только как инструменты, которые обеспечивают функцию законности.

Конституция Донецкой Народной Республики определяет основы политической, правовой и экономической системы государства. Однако следует отметить, что Конституция благодаря своей особой правовой природе является конституционным нормативно-правовым актом, и это вызывает дискуссии в правовой науке по поводу включения последней как элемента в специальные отрасли законодательства.

Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» является основным источником бюджетно-правовых норм.

Закон о Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики охватывает предмет правового регулирования именно формирование бюджета на плановый год, устанавливает основные финансовые показатели государства.

Подзаконные нормативно-правовые акты принимаются на основании и во исполнение законов. Таким образом, они являются лишь разъяснениями норм, и целью принятия их является выполнение законов.

Согласно Конституции Донецкой Народной Республики Республиканский бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также отчеты об их исполнении утверждаются Народным Советом Донецкой Народной Республики. В соответствии с Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» финансовый год для всех бюджетов бюджетной

системы Донецкой Народной Республики устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года. Таким образом, анализ указанных положений дает основания сделать вывод, что Закон о Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики по своей природе является финансовым документом, который устанавливает распределение государственных финансовых ресурсов и который может рассматриваться как закон с особой правовой природой.

Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что хотя статья 4 Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» называется «Бюджетное законодательство Донецкой Народной Республики», по содержанию в ней только перечислены нормативно-правовые акты, которыми регулируются бюджетные отношения. Понятие «бюджетное законодательство», которое используется в указанном Законе, имеет более юридически-техническое значение, чем конкретно правовое, и используется для удобства определения совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные отношения.

Значительное место среди нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, занимает Концепция бюджетной политики Республики, которая разрабатывается Министерства финансов Донецкой Народной Республики на предстоящий бюджетный год [3]. Документ довольно формальный и носит декларативный характер, поэтому было бы целесообразно принять Концепцию бюджетной политики Республики именно в форме закона - это исключило бы недоразумения в системе бюджетного законодательства, поскольку в перечне, определенном статьей 4 Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», отсутствует Концепция бюджетной политики Республики.

Анализ нормативно-правовых актов, которые составляют основу правового обеспечения бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике, с учетом стадий последнего, позволяет утверждать, что оно характеризуется следующими основными признаками:

1) объектами правового обеспечения бюджетного процесса выступают:

а) бюджет – как форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (п. 3 ст. 2 Закона [1]);

б) бюджетные правоотношения - отношения, возникающие в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики, осуществления государственных заимствований, регулирования государственного долга между субъектами бюджетных правоотношений, а также в связи с организацией и осуществлением бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике (п. 14 ст. 2 Закона [1]);

в) бюджетный процесс – регламентированная деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики, контролю их исполнения, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности (п. 17 ст. 2 Закона [1]);

2) субъектами правового обеспечения бюджетного процесса выступают: Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой Народной Республики, органы исполнительной власти и местного самоуправления, в пределах предоставленных им полномочий принимают нормативно-правовые акты, регулирующие порядок бюджетного процесса и деятельности его участников;

3) задачей правового обеспечения бюджетного процесса выступает: детальное нормативно-правовое регулирование порядка составления проектов бюджетов и их рассмотрения, принятия бюджетов и их исполнения; подготовка и рассмотрение отчетов об исполнении бюджетов и принятие решений по ним; осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства, аудита и оценки эффективности управления бюджетными средствами в соответствии с законодательством, что позволит обеспечить однозначную регламентацию бюджетных правоотношений на всех стадиях бюджетного процесса, открытость и прозрачность последнего;

Таким образом, правовое обеспечение бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике осуществляется с помощью особого механизма правового регулирования как системы правовых средств, приемов и способов правового воздействия на бюджетные отношения, путем использования которых определяется комплекс материальных, финансовых, организационных и правовых мер, направленных на формирование и исполнение бюджетов, отчетов об их исполнении и контроле за соблюдением бюджетного законодательства.

Вместе с тем анализ нормативно-правовых актов, составляющих основу правового обеспечения бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике, позволяет определить ряд проблемных вопросов, которые связаны с финансированием и развитием местных бюджетов, а также регулированием государственно-территориальных и межгосударственных отношений:

1) чрезмерная централизация финансовых ресурсов на государственном уровне, снижает размер местных бюджетов и приводит к тому, что органы местной власти не способны проводить соответствующую политику в пределах своей компетенции;

2) практика формирования местных бюджетов содержит механизм централизованного отчисления с доходов, которые генерируют бюджет, в результате чего поддерживается недостаточный уровень автономии органов местного самоуправления в бюджетном процессе;

3) недостаток, а в большинстве случаев полное отсутствие полномочий местных органов власти в сфере налогообложения, как следствие фактическое отсутствие собственной доходной базы, определяющей зависимость органов местного самоуправления от центральных органов власти;

4) необеспеченность полномочий органов местного самоуправления, делегированных им государством, достаточным объемом бюджетных средств;

5) несовершенство государственной бюджетной политики, как следствие низкие перспективы развития местного самоуправления.

Изучение проблем правового обеспечения бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике позволяет определить его как урегулированную бюджетным законодательством

Деятельность участников бюджетного процесса, направленную на создание необходимых условий для формирования и исполнения бюджетов, отчетов об их исполнении, контроль за соблюдением бюджетного законодательства и установление системы гарантий надлежащей реализации бюджетной политики. Такое определение позволяет в полной мере отразить как состояние правового регулирования бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике, так и систему гарантий надлежащей реализации бюджетной политики (статический аспект), а также деятельность участников бюджетного процесса на каждом из его этапов (динамический аспект).

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Анализ бюджетного законодательства указывает на то, что Донецкая Народная Республика проходит долгий и трудный путь его реформирования. Принимая во внимание, что бюджетный процесс все еще является довольно консервативной бюрократической процедурой, существует потребность в дальнейшем его совершенствовании. Выбор концепта формирования и развития бюджетного законодательства должен учитывать результаты сравнительного анализа бюджетной системы Донецкой Народной Республики с лучшей мировой практикой – от строго регламентированной к рамочной (с описанием бюджетного законодательства, подготовки, рассмотрения и принятия бюджета парламентом, исполнения бюджета, контроля и аудита исполнения бюджета, бюджетного процесса для местных бюджетов). Концепт формирования и развития бюджетного законодательства в Донецкой Народной Республике должен содержать:

- расширенное использование предоставленных и принятых расходов;
- долгосрочное и среднесрочное фискальное планирование;
- внутреннюю платежную систему, которая функционирует как единый счет Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики;
- устранение чрезмерной детализации регулирования, расширение автономии и подотчетности главных распорядителей бюджетных средств;
- максимальная прозрачность и открытость бюджетного процесса для гражданского общества.

Вместе с тем формирование и развитие бюджетного законодательства в Донецкой Народной Республике возможно после внедрения всех мероприятий, направленных на упорядочение логики и структуры бюджетного процесса. Структура бюджетного законодательства в Донецкой Народной Республике должна основываться на общей логике построения и регулирования системы управления государственными финансами. Указанное предполагает: характеристику всех участников бюджетной системы, их полномочий, принципов и порядка взаимодействия; разделение основных объектов управления и фиксацию основных этапов бюджетного процесса (составление, рассмотрение, утверждение, выполнение, отчетность, контроль и анализ); определение основных правил принятия и реализации управленческих решений на каждом этапе, а также требований к информационному обеспечению и организационно-технической поддержке бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, формирование и развитие бюджетного законодательства в Донецкой Народной Республике и эффективное управление на этой основе публичными финансами является важнейшим фактором обеспечения долгосрочного экономического развития, направленным на максимизацию эффективности, прозрачности и подотчетности использования ограниченных бюджетных ресурсов, увеличение объема и качества предоставления населению общественных благ.

На основе вышеизложенного определим основные направления реформирования публичных финансов с учетом развития бюджетного законодательства в контексте взаимодействия власти и гражданского общества в Донецкой Народной Республике:

- 1) повышение эффективности налогообложения и функционирования фискальной службы;
- 2) улучшение управления государственным долгом и ликвидностью;
- 3) повышение качества бюджетного планирования и распределения ресурсов, улучшение прозрачности бюджетного процесса, ориентация на результат вместо ориентации на расходы, совершенствование учета и отчетности;

4) налаживание эффективного мониторинга, финансового контроля и аудита.

Все изложенное свидетельствует о том, что в Донецкой Народной Республике еще не сформировалась четкая тенденция по обеспечению финансово-правового регулирования бюджетной системы. Чтобы финансово-правовой аспект обеспечения регулирования бюджетной системы отвечал требованиям современного развития Донецкой Народной Республики, необходимо внести ряд существенных изменений в законодательстве государства, а после, в соответствии с предложенными изменениями, осуществлять совершенствование всей бюджетной системы.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. Закон № 46-ПНС от 28.06.2019 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>.

2. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. Конституция Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.

3. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики. В ДНР разработан проект Концепции бюджетной политики на 2020 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/v-dnr-razrobotan-proekt-koncepcii-byudzhethnoj-politiki-na-2020-god/>.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 19

Социально-экономические модели развития территорий

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 22.10.2020 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 12,65 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»